

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ В ЦЕНТРІ УКРАЇНИ

Н. Умрихін, к.с.-г.н., старший викладач;

В. Волошин, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сорго це культура майбутнього. В Україні вона набирає все більшої популярності і в умовах посушливого клімату може стати альтернативою соняшнику. Сорго зернове має здатність давати високі врожаї. Культура використовується як продукт харчування людьми, в паперовій промисловості, виготовленні будівельних матеріалів, волоеон для одягу. Фуражне зерно використовується як сировина для виробництва біоетанолу[1].

Сучасні гібриди середньоранньої та ранньої груп стиглості забезпечують високу врожайність, яка не поступається пізній. Також сучасні гібриди кращі за сорти ще й тим, що вони мають більшу стійкість до посухи, до збудників хвороб [2].

Врожайність сорго формується з врахуванням сортових особливостей, їх біологічного і генетичного потенціалу, оптимальних умов росту і розвитку рослин[3, 4].

Як свідчать результати досліджень наукових установ, державного сорто випробування, що гетерозисні форми гібридів сорго, що були створені на стерильній основі набагато продуктивніші за сорти[5].

Метою наших досліджень було дати оцінку вирощування різних гібридів сорго зернового в умовах Центру України.

За результатами наших досліджень, найменша врожайність зерна була у варіанті Стандарт 201 -52,7ц/га, тоді як гібриди забезпечили цей показник на рівні 59,5-63,6ц/га. Значну прибавку нами отримано при вирощуванні гібриду Амігго – 10,9ц/га.

При визначенні маси 1000 зерен варіанти з гібридами також мали вищий показник, що знаходився в межах 28,5-32,0 г, тоді як у Стандарту – 27,5г. Найбільшою масою відзначився гібрид Амігго -32г, а найменшою гібрид Арабеск – 28,5г.

Вологість зерна сорго знаходилася в межах 9,9-11,7%. Всі досліджувані гібриди мали вищий показник.

Провівши розрахунки економічної ефективності встановлено, що вирощування сорго зернового гібриду Амігго забезпечив умовно-чистий доход 42016,8грн/га, розрахунковий рівень рентабельності 150% з собівартістю продукції 439,4грн.

Таким чином, за даними наших досліджень, встановлено, що гібриди сорго зернового, які були поставлені на вивчення забезпечили кращі показники формування врожайності культури відносно Стандарту 201. Гібрид Амігго мав більшу врожайність зерна, кращі структурно-морфологічні та економічні показники.

Список використаних джерел

1. Сторожик Л.І. Агробіологічні основи формування агрофітоценозів сорго цукрового як біоенергетичної культури в Степу та Лісостепу України: Монографія. Вінниця ТОВ «ТВОРИ» 2018. 264 с.
1. Маслак О. Перспективне сорго. <http://www.agro-business.com.ua>
2. Сторожик Л.І., Терещенко І.С., Завгородня С.В., Кулик Г.А., Серeda В.І. Формування продуктивності сорго цукрового залежно від прояву аделопатично активних речовин культури : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2025. 198 с.
3. Правдива, Л. А., Гончарук, Г. С., & Кулик, Г. А. Особливості формування продуктивності сорго звичайного двокольорового (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) та соризу (*S. oryoidum*) залежно від строків сівби насіння в умовах західної частини Лісостепу України. *Новітні агротехнології*, 20233. 11(2).
4. Федорчук М.І., Коваленко О.А., Гавриш В.І. та ін. Енергетична оцінка технології вирощування сорго в умовах півдня Миколаївської області. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2020. Вип. 4.